

наряду с постоянным обновлением профессиональных знаний и навыков.

Annotation. This article discusses the role of educational technology in the development of creative thinking in teacher training, and the impact of the use of educational technology in developing professional skills to provide a high quality of education along with continuous updating of professional knowledge and skills illuminated.

Kalit so'zlar: Ta'lim texnologiyalari, pedagogik texnologiyalar, ijodiy tafakkur, rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimi, hamkorlikda ishlash, o'quv jarayoni.

Ключевые слова: Образовательные технологии, педагогические технологии, креативное мышление, система непрерывного образования руководителей и преподавателей, работа в сотрудничестве, учебный процесс.

Keywords: Educational technologies, pedagogical technologies, creative thinking, continuous training system of leaders and teachers, collaboration, learning.

Fan, texnika, texnologiyaning samarali yangi taraqqiyoti ilm ishlab chiqarish jarayonlarini vujudga kelishga va uzluksiz rivojlanishiga, chiqariladigan mahsulotlar sifatini yaxshilanishiga va hajmini oshishiga olib keldi. Tabiiyki ishlab chiqarish usullarini o'zgarishi, ta'lim sohasidagi tegishli o'zgarishlarni taqozo etadi.

Ta'lim ommaviyligini o'sishi pedagog kasbini ommaviyligini o'sishiga olib keladi. Ammo ma'lumki, pedagog kasbi eng murakkab kasblardan biri hisoblanadi. Haqiqiy pedagog bo'lish uchun bundan tashqari pedagogik qobiliyat ham zarurdir.

Pedagogik qobiliyatli kishilarning soni cheklanganligini hisobga oladigan bo'lsak, ta'lim tizimiga, bu qobiliyatga to'la ega bo'lmagan ko'p sonli kishilar qamrab olinayotganligini guvohi bo'lamiz. Yuqori sur'atlarda rivojlanayotgan fan, texnika va texnologiyalar sharoitida, zamonaviy jamiyatda, pedagog kasbining yanada murakkablashuvini qayd etish zarurdir.

Shiddat bilan o'zgarib borayotgan davrda rahbar va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish dolzarb muammolardan biridir. Bilimlarni doimiy ravishda yangilab borish, kasbiy darajani rivojlantirish har qanday mutaxassisning mehnat faoliyati uchun muhim shartdir. Kasbiy rivojlanish - bu inson hayoti davomida o'zining kasbiy mahoratining sifati va darajasini saqlab turishga imkon beradigan jarayon.

Respublikamizda prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi farmonni imzolanganligi va O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, o'z tasarrufida Oliy ta'lim muassasalari bo'lgan boshqa vazirlik va idoralarning 2019 yil 1 sentabrdan rahbar va pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to'g'risidagi takliflari ma'qullanganligi pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishi uchun tizimning takomillashayotganidan dalolatdir.

Tizimda belgilab qo'yilishicha, rahbar va pedagog kadrlarning uzluksiz malaka oshirishi:

mutaxassislik bo'yicha mustaqil malaka oshirish;

muqobil malaka oshirish;

ta'lim dasturlari asosida ixtisoslashtirilgan qayta tayyorlash va malaka

o'shinish muassasalarida bevosita o'qish shakllarini o'z ichiga oladi.

Rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malaka oshirish markazlarida ta'lim texnologiyalari kafedralarining tashkil etilishi kasbiy bilim va malakaning rivojlanishi bilan bir qatorda ularning ilmiy va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot hamda o'qitilayotgan fanlar bo'yicha innovatsiyalar, shuningdek, o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy uslublari sohalaridagi ko'nikmalarini rivojlantirishiga zamin yaratadi.

Pedagog kadrlar o'z kasbiy bilim va malakalarining uzluksiz yangilash barobarida ta'lim sifati yuqori darajasini ta'minlash uchun kasbiy mahoratning rivojlanishida ta'lim texnologiyalarining o'zni alohida e'tiborlidir.

Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayoni o'qituvchi uchun so'zlash, ko'rsatish, topshiriqlar berish, nazorat qilish orqali mustaqil bilim olish va fikrlashga o'rgatishdan, o'quvchi uchun esa diqqatni jamlagan holda tinglash, kuzatish, topshiriqlar bajarish orqali mustaqil bilim olish va fikrlashga o'rganishdan iboratdir. Ushbu berilgan sxemadan ko'rinib turibdiki, o'qituvchi rahbarligida o'quvchi o'zi bilim oladi, o'rganadi, o'zlashtiradi, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini egallaydi. Bundan tashqari shuni alohida ta'kidlashimiz zarur-ki pedagogik jarayonni samarali bo'lishida o'quvchilar diqqati juda muhim ahamiyat kasb etadi. Buyuk rus pedagogi K.D Ushinskiy diqqatni "o'rganilayotgan materialni odam ongiga kirishi uchun yagona eshik" deb ta'riflagan. Agar o'qituvchi o'quvchi diqqatini jamlashga erishgan bo'lsa, bu muvafaqqiyatning yarmiga erishganlikdir. Diqqat idrok, tushunish, tasavvur, o'zlashtirish, eslab qolish, qayta tiklash va ijodiy faraz uchun zarurdir. Diqqatimizni jamlanishi faqat o'z hoxishimizga emas, balki

ta'surotlarning kuchi, yangiligi, kutilmaganligiga ham bog'liqdir. Dars o'quvchilarni ajablantiradigan, qiziqtiradigan, o'ylantirib qo'yadigan savol yoki vazifadan boshlansa, oquvchilar diqqati tezroq jamlanadi.

Yuqorida berilgan ma'lumotlarga asosan, shularni aytishimiz mumkin-ki, pedagogik texnologiyaning predmeti o'quv jarayon va professional tayyorgarlik tizimini loyihalashdan iborat. Ta'limda tizimli yondashish o'qitish tizimining barcha asosiy tomonlarini—maqsadni aniqlashdan tortib, to yangi o'qitish tizimining samaradorligini tekshirish, uni sinovdan o'tkazish va ommalashtirishgacha bo'lgan jarayonini o'z ichiga oladi. U o'z harakat tartiblarining takrorlanuvchanligi va ularni to'la o'quv jarayoniga tadbiiq etish g'oyasi, oqibat natijada, bu jarayonning «jonli o'qituvchiga» bog'liq bo'lmay qolishiga olib keladi. O'quv jarayonida o'qituvchining vazifasi oldindan tuzilgan(o'zi tuzgan bo'lishi shart emas) material bilan o'qishni tashkil etishda tashkilotchi va maslahatchi rolini ijro etishdan iborat.

Mutaxassislarining fikricha, innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalanildi. Bunday uslublarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi[14]. Bunday o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga:

- o'quvchilarning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod qilish va izlanishga majbur etilishi;

- o‘quvchilarning o‘quv jarayonida fanga bo‘lgan qiziqishlarini doimiyligini ta’minlanish;
- o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini mustaqil raishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirilishi;
- o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini doimiy ravishda tashkil etilishlari kiradi.

Har bir o‘quv fani dasturida nisbatan murakkab mavzular mavjud. Har bir mavzu, dars, o‘quv predmetining o‘ziga xos texnologiyasi bor. Shu bilan birga o‘quv jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur. Bunda o‘qituvchi o‘quv fanining o‘ziga xos tomonini, joy va sharoitni, eng asosiysi o‘quvchilarning imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olishini hisobga olishi kerak. Shundagina, kerakli kafolatgan natijaga erishish mumkin. Binobarin, o‘qituvchi, avvalo, har bir darsning texnologik xaritasini tuzishda albatta, dars jarayonining aniq maqsadi, vazifalari, uni amalga oshirish texnologiyasi va kafolatlangan natija o‘z ifodasini topishi kerak. Ta’kidlash joizki, texnologik xaritada dars jarayonining hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining barcha qirralari o‘z aksini topadi. Yuqorida berilgan tasniflardan kelib chiqqan holda xulosa qilsak-pedagogik texnologiya o‘quvchilarga o‘qituvchilar tomonidan kasbiy pedagogik maqsadlarni amalga oshiruvchi ta’sir ko‘rsatilish tizimini belgilaydi, pedagogik faoliyatni aniq maqsadlar asosida tashkil qilish hamda uning texnologikligini nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Hozirgi kundagi zamonaviy usullar o‘quvchilarning chuqur bilim olishi uchun qator imkoniyatlar yaratish bilan birga ularda o‘z fikrini himoya qilish ko‘nikmasini shakllantiradi, hamkorlikda ishlash, hayotda uchrab turadigan

qiyinchiliklarni birgalikda yengish tajribasini singdiradi.

Zamonaviy usullardan foydalanish:

- sinf muhitini o‘zgartiradi;
- mavzu qanday o‘rganilishi kerakligini belgilab beradi;
- har bir o‘quvchini faollashtiradi.

Bugungi kunda o‘qituvchi o‘qitish uchun faqat zaruriy axborotlarnigina tanlab olishi va o‘quvchini bevosita mustaqil bilim olishga o‘rgatmog‘i zarur. Bu jarayonda o‘qituvchining pedagogik mahorati, uning chuqur bilimi, odob-axloqi muhim rol o‘ynaydi.

Pedagogik texnologiyaning samaradorlik mezonini ta’lim jarayonining konkret sharoitlarida olinadigan yuksak natijalarni ko‘zda tutadi.

Qayta tiklash pedagogik texnologiyalar mezonlaridan biridir. Unda pedagogik texnologiyalarni boshqa o‘quv yurtlarida qo‘llash imkoniyati tushuniladi.

Shunday qilib, ta’lim tizimida mutaxassislarining kasbiy tayyorgariigi murakkab va doimiy harakatdagi tizimni tashkil etadi. Bu tizimda bo‘lg‘usi o‘qituvchining texnologik tayyorgariigi alohida o‘rin tutadi. U bo‘lg‘usi pedagogning intellektual rivojlanishi, faol o‘qishi, ijodiy shaxsning rivojlanishi, tafakkurning kasbiy yo‘nalganligini idrok qilish, o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etishda tadqiqiy (ilmiy) tamoyillarni amalga oshirish bilan bog‘langan.

Bo‘lg‘usi pedagogning texnologik tayyorgarligi, ta’lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni amalga oshirishni talab qiladi. O‘quv yurti ta’lim jarayonida foydalaniladigan va keng tarqalgan pedagogik texnologiyalar: *muammoli o‘qitish, o‘qitishning tabaqalashtirilgan va individual texnologiyasi,*

programmallashtirilgan o‘qitish texnologiyasi, mualliflik texnologiyasidir, masofaviy o‘qitish texnologiyalari.

Muammoli o‘qitish yo‘li bilan faollashtirish maqsadi shundan iborat bo‘ladiki, unda tasodifiy jamlangan alohida fikrlash qobiliyatini o‘rgatish darajasidan iborat bo‘lmay, maqsadli vazifalarni yechish uchun fikriy ta’sirlarni tizimli olib borish zarur. Bunday faollikda tinglovchi tahlil, solishtirish, sintezlash, umumlashtirish va amalda uni konkretlashtirib, yangi ma’lumot olishdan iborat bo‘ladi. Boshqacha aytganda, bu avval o‘zlashtirilgan bilimlar asosida yangi bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishdan iborat.

Individuallashtirish texnologiyasi orqali quyidagilarga erishish mumkin;

- o‘zlashtira olmaslikka olib keluvchi omillarni qayd qilish;
- fikrlash jarayonida bilim, malaka, ko‘nikmalarni egallash asnosida individual kamchiliklarni tuzata olish usullari;
- oila tarbiyasidagi motivatsiyaning bo‘linmasligi hamda iroda sustligi kamchiliklarini qayd qilish va yenga olish;
- qobiliyatli va iste’dodli o‘quvchilarga nisbatan o‘quv jarayonini optimallashtirish (ijodiy faoliyat, sinf va sinfdan tashqari ishlarni hisobga olish);
- o‘qitish jarayonini tanlash erkinligini berish;
- umumiy o‘quv malakalari va ko‘nikmalarini shakllantirish;
- o‘quvchilarning o‘z-o‘ziga mos baho bera olishini shakllantirish;
- o‘qitishning texnik vositalaridan, shuningdek, EHMdan foydalanish.

Dastur asosida ta’lim berishdan maqsad ta’lim jarayonining asosiy qonuniyatlariga tayanib ta’lim berish va bu ishni boshqarish uchun eng qulay shart – sharoit yaratishdir. Ta’lim jarayoni individuallashtiriladi. Har bir o‘quvchi o‘z

individual imkoniyatlariga yarasha mustaqil ish olib boradi. Ta'lim mazmuni, bilim berish va uni uqib olish, malaka hamda ko'nikmalar hosil qilish jarayonlari dasturlashtiriladi. Ta'limni dasturlashtirishda avvalo o'quvchilar mazkur temani o'rganish natijasida qanday bilim, malaka va ko'nikmalar hosil qilishlari kerakligini, mazkur tema materiallarini uqib olish uchun o'quvchilar ilgari olgan bilimlari hamda hosil qilgan malaka va ko'nikmalaridan qaysi biri bevosita mazkur fanni va aralash boshqa fanlarni o'rganish uchun zarur bo'lishini aniq belgilab olish nazarda tutiladi. Pedagogikada EHMdan foydalanilgan holda ta'lim berish hisoblanadi.

Ta'limni shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasi an'anaviy ta'lim texnologichlaridan quyidagilarga ko'ra farq qiladi: Mashg'ulotning asosiy maqsadi-tafakkur jarayonini tashkil etishdir, bilim, ko'nikma, malaklar-o'quvchi faoliyatini mahsuli sifatida vujudga keladi. Tafakkur jarayonining quvvati bilimlar quvvatdan yuqori turib, u shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish unsuri tarzida naioyon bo'ladi, ijodis izlanishning natijasi kabi mazkur jarayonning o'zi ham o'ta muhim bo'lib, aynan u o'quvchi va o'qituvchining ijodkorlik quvonchiga, yangilik yaratishga ilhomlantiradi, mustaqil izlanish va ijodiy faoliyatni tashkil etishga undaydi.

Masofaviy ta'lim tizimi an'anaviy ta'lim tizimini amalga oshirishda muammolarga duch kelingan yoki shart – sharoit ushbu jarayonni taqozo qilganda qo'llaniladi. Bu jarayon ma'lum muhitda ta'lim samaradorligini oshirishga zamonaviy texnoloniyalardan yetarlicha foydalanishga zamin yaratadi.

Masofaviy ta'limning asosini mustaqil ta'lim tashkil qilganligi uchun ham talabalarda ijodiy tafakkur rivojlanib boradi. Masofaviy ta'limda o'quv jarayonining muddati qat'iy belgilanmaydi. Nazorat ishlarini bajarish va javob

